

Análisis del impacto emocional en la concentración cognitiva para fortalecer la intervención educativa en estudiantes universitarios

Analysis of emotional impact on cognitive concentration to strengthen educational intervention in university students.

DOI.....

AUTORES: Salcedo Lucio Francisco David¹

Salcedo Lucio Francisco David²

Bonilla Juan Eloy³

Calero Valverde Lissette Madelaine⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: fsalcedo@ueb.edu.ec

Fecha de recepción: 21 / 10 / 2025

Fecha de aceptación: 12 / 11 / 2025

RESUMEN

El estudio análisis del impacto emocional en la concentración cognitiva para fortalecer la intervención educativa en estudiantes universitarios tuvo como objetivo analizar cómo el impacto emocional influye en la concentración cognitiva de 100 estudiantes de la carrera de Educación Básica, con el objetivo de proponer estrategias de intervención educativa que promuevan un rendimiento académico efectivo y un bienestar integral, se aplicó una metodología de tipo aplicada y de desarrollo mediante encuestas dirigidas a una muestra aleatoria simple conformada por estudiantes de las asignaturas de Filosofía de la Educación, Pedagogía e Investigación Humana y Cultural, la encuesta fue validada por expertos y su fiabilidad fue evaluada mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, utilizando escalas tipo Likert para la medición de las variables, el análisis cuantitativo se realizó mediante pruebas t-Student y ANOVA, los resultados demostraron que una adecuada gestión de las emociones mejora de manera significativa la concentración cognitiva, incrementa la automotivación, el compromiso preprofesional y las habilidades de autorregulación emocional, y fortalece las acciones didácticas planificadas, en conclusión, se destaca la necesidad

¹ <https://orcid.org/0000-0002-9206-5201>, Universidad Estatal de Bolívar, fsalcedo@ueb.edu.ec

² <https://orcid.org/0009-0000-2368-3201>, Universidad Estatal de Bolívar, francisco.salcedo@ueb.edu.ec

³ <https://orcid.org/0009-0007-8308-6100>, Universidad Estatal de Bolívar, jbonilla@ueb.edu.ec

⁴ <https://orcid.org/0009-0009-1021-7717>, Universidad Estatal de Bolívar lissette.calero@ueb.edu.ec

de integrar estrategias de gestión emocional en los programas educativos universitarios, promoviendo ambientes de aprendizaje que impulsen tanto el desarrollo cognitivo como el bienestar emocional para afrontar con éxito los desafíos académicos y profesionales.

Palabras claves: Impacto emocional, concentración cognitiva, intervención educativa, automotivación.

ABSTRACT

The study analysis of Emotional Impact on Cognitive Concentration to Strengthen Educational Intervention in University Students aimed to analyze how emotional impact influences the cognitive concentration of 100 students from the Basic Education program, with the objective of proposing educational intervention strategies that promote effective academic performance and holistic well-being, an applied and developmental methodology was implemented through surveys administered to a simple random sample of students enrolled in the subjects of Philosophy of Education, Pedagogy, and Human and Cultural Research, the survey was validated by experts and its reliability was assessed using the Cronbach's Alpha coefficient, employing Likert-type scales for variable measurement, the quantitative analysis was conducted using t-Student and ANOVA tests, the results showed that adequate emotional management significantly improves cognitive concentration, increases self-motivation, pre-professional commitment, and emotional self-regulation skills, and strengthens planned didactic actions, in conclusion, the study highlights the need to integrate emotional management strategies into university education programs, promoting learning environments that foster both cognitive development and emotional well-being to successfully face academic and professional challenges.

Keywords: Emotional impact, Cognitive concentration, Educational intervention, Self-motivation

INTRODUCCIÓN

La educación superior enfrenta diversos desafíos que impactan el rendimiento académico de los estudiantes, uno de los imperiosos es la influencia de las emociones en la concentración cognitiva, según Ariza y Hernández (2017), la inteligencia emocional cumple un rol decisivo en la enseñanza y el aprendizaje, ahora que se han analizado de manera fáctica las emociones es posible interpretar las dificultades en habilidades de atención y concentración de los estudiantes universitarios.

En el contexto de la carrera de Educación Básica, este fenómeno es de manera especial relevante, dado que los futuros docentes necesitan adquirir conocimientos teóricos y desarrollar competencias emocionales que les permitan gestionar su propio aprendizaje y el de sus estudiantes Rojas y Cadena (2024) y en los albores actuales es posible reconocer que a partir de un sinnúmero investigaciones científicas, estados de arte y artículos, donde se revelan que las emociones pueden influir en la autorregulación, automotivación y compromiso ético, aspectos esenciales en expresiones de Maslow para el éxito académico.

El artículo se centra en un grupo de 100 estudiantes universitarios, con quienes se analiza cómo las emociones afectan su capacidad de concentración en las asignaturas de Filosofía de la Educación, Pedagogía e Investigación Humana y Cultural, donde la investigación busca entender la relación entre el estado emocional de los estudiantes y su rendimiento en estas disciplinas académicas y considerar que un entorno educativo agradable se puede potenciar su aprendizaje Vilela (2024).

A través de una metodología dual que incluyó observaciones cognitivas y encuestas fue posible identificar estrategias pedagógicas efectivas para integrar la gestión emocional en el proceso educativo, esta aproximación es respaldada por la teoría de la carga cognitiva, que sugiere que las emociones pueden influir de manera asertiva en el bucle habilidad volitivo-afectivo para procesar información (Ashqui, A. 2024).

Los resultados preliminares muestran que un manejo adecuado de las emociones a partir de la toma de decisiones, cognición moral y razonamiento ético contribuye a mejorar la concentración cognitiva y a su vez, potencia la efectividad de las intervenciones didácticas y pedagógicas, al respecto, Cedeño (2024) destaca que programas que abordan la educación emocional pueden resultar en mejoras notables en el rendimiento académico y en el desarrollo social y psicológico de los estudiantes.

Se observó un crecimiento en las competencias psicoafectivas en la automotivación y participación activa en la construcción del conocimiento contextual y científico, así como una mejora en sus habilidades de control metacognitivo emocional, este enfoque se alinea con las investigaciones de Cañas (2024) quien enfatiza la importancia de la autorregulación en el aprendizaje significativo de Ausubel y efectivo en las experiencias de Bandura.

El estudio subraya la necesidad de integrar dispositivos psicoeducativos para el manejo emocional en los programas educativos, así como promover un hábitat pedagógico de aprendizaje que favorezca el desarrollo cognitivo y salud emocional de los estudiantes, esta integración responde a un enfoque holístico y dialéctico del aprendizaje, donde la dimensión afectiva se reconoce como un componente esencial del proceso formativo Olivar (2024), así como preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos académicos contemporáneos implica, formar sus mentes emocionales-analíticas capacitadas, y sujetos con regulación afectiva adecuada y resiliente.

Desde esta perspectiva, el estudio buscó contribuir al entendimiento de cómo las emociones influyen en la mediación pedagógica y espacios de intervención educativa, que en expresiones de Rosler permitirá entender la activación de la atención ejecutiva y sus polos hipo atención e hiperatención, así como la memoria de trabajo y el rendimiento académico, aspectos articulados de manera coherente con la autorregulación emocional Alvarado (2024); a través de esta investigación, se pretendió ofrecer recomendaciones praxeológicas que fortalezcan las intervenciones educativas, de manera especial en el contexto universitario, donde el estrés y la ansiedad afectan de forma directa la experiencia de aprendizaje De la Cruz y otros (2024)

Al integrar la gestión emocional en la formación docente, se aspira preparar educadores capaces de construir ambientes pedagógicos empáticos, seguros, transparentes y efectivos y promover relaciones socioafectivas que potencien tanto el desarrollo académico como socioemocional del estudiante Berrospi (2022); se aspira que los hallazgos de esta investigación enriquezcan el campo de la educación y proporcionen herramientas prácticas para una enseñanza en expresiones del modelo educativo y pedagógico la Universidad Estatal humano-cultural, totalizadora y transformadora.

METODOLOGÍA

El estudio se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias de la Educación, Sociales, Filosóficas y Humanísticas de la Universidad Estatal de Bolívar durante el ciclo académico enero a mayo de 2025, se utilizó una muestra aleatoria simple de 100 estudiantes de la carrera de Educación Básica, se aplicó una metodología multimodal, que partió de la observación abierta y el diseño de una encuesta validada por expertos y evaluada a través del Alfa de Cronbach, utilizando escalas de Likert para medir el impacto emocional en la concentración cognitiva, los datos recolectados fueron analizados con Microsoft Excel 2016, revelando mejoras significativas en automotivación, autorregulación emocional e intervención educativa, los resultados indicaron que un manejo adecuado de las emociones mejora la concentración cognitiva, potencia la efectividad de mediación pedagógica e insiste en la necesidad de integrar estrategias de gestión emocional en los programas educativos para promover un ambiente de aprendizaje que favorezca tanto el desarrollo cognitivo como el bienestar emocional de los estudiantes.

Tabla 1. Escalas Likert aplicadas a la encuesta.

Pregunta 1-2-3-4-5	Valor
Totalmente de acuerdo	1
De acuerdo	2
Ni acuerdo ni en desacuerdo	3
En desacuerdo	4
Totalmente en desacuerdo	5

Nota: Escalas de Likert empleadas para evaluar cuatro preguntas diferentes en la encuesta, cada una con un conjunto particular de opciones de respuesta.

La Tabla 1 presenta una escala de Likert invertida, en la que el valor 1 corresponde a totalmente de acuerdo y el valor 5 a totalmente en desacuerdo, que requiere una interpretación cuidadosa al analizar los resultados, esta escala permite cuantificar las percepciones de los encuestados sobre cuatro preguntas, facilita el análisis de tendencias en sus opiniones, el punto medio (valor 3) representa la neutralidad, es esencial señalar la dirección de la escala en los análisis estadístico para evitar interpretaciones equivocadas, condición específica al calcular promedios o niveles de acuerdo general.

RESULTADOS

Tabla 2. Análisis holístico del impacto emocional en la concentración cognitiva para fortalecer la intervención educativa en estudiantes universitarios.

Ítem / Opción de análisis	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Total
Me cuesta concentrarme cuando estoy ansioso o estresado.	4 (4%)	8 (8%)	15 (15%)	40 (40%)	33 (33%)	100
Mis emociones influyen directamente en mi capacidad para retener información durante el estudio.	3 (3%)	6 (6%)	10 (10%)	41 (41%)	40 (40%)	100
Cuando experimento emociones intensas, noto una disminución en mi capacidad de concentración durante las clases.	2 (2%)	5 (5%)	8 (8%)	45 (45%)	40 (40%)	100
Mis dificultades emocionales afectan mi enfoque y atención al realizar actividades cognitivas.	3 (3%)	6 (6%)	10 (10%)	47 (47%)	34 (34%)	100
Considero necesario que los docentes reconozcan el impacto emocional en la concentración para mejorar sus estrategias de enseñanza.	4 (4%)	7 (7%)	12 (12%)	38 (38%)	39 (39%)	100

Nota: Los resultados evidencian una tendencia, donde el 70% de los estudiantes universitarios se muestran de acuerdo o totalmente de acuerdo en que las emociones negativas como la ansiedad, el estrés o la frustración afectan de forma directa su concentración, enfoque y retención de información; en todos los ítems, la suma de respuestas positivas supera de manera amplia el 70%, alcanzado hasta un 81% en la afirmación sobre dificultades emocionales que afectan las actividades cognitivas, un 77% considera necesario que los docentes reconozcan este impacto para mejorar sus prácticas pedagógicas, desde una perspectiva cualitativa, estos datos reflejan una problemática emocional generalizada que infiere con el rendimiento académico y la experiencia formativa, donde los estudiantes se enfrentan a barreras afectivas que disminuyen su capacidad de atención y concentración en el aprendizaje y hace evidente la necesidad de integrar estrategias de gestión emocional, así como el rol del docente debe adaptarse hacia un enfoque empático e incluso altruista que converja hacia el bienestar emocional como una condición esencial para el desarrollo cognitivo-efectivo.

Tabla 3. *Cuando me siento ansioso o estresado, me cuesta concentrarme en las clases o actividades académicas.*

Opción de análisis	Frecuencia observada (fo)	Frecuencia relativa (fr)
Totalmente en desacuerdo	4	4%
En desacuerdo	8	8%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	15	15%
De acuerdo	40	40%
Totalmente de acuerdo	33	33%
Total	100	100%

Nota: Los resultados revelan que el 73% de los estudiantes experimentan dificultades para concentrarse cuando se sienten ansiosos o estresados y externaliza un impacto emocional significativo en su capacidad cognitiva, esto sugiere que las emociones como la ansiedad y el estrés interfieren de manera directa en la concentración, reducen la capacidad de los estudiantes para retener información y participar de manera activa durante el proceso de mediación pedagógica e intervención educativa en el contexto áulico, esta distracción emocional provoca bloqueos mentales y disminuye el rendimiento académico, fenómeno que está intrínsecamente correlacionado con la salud emocional y las habilidades de autorregulación emocional, factores reconocidos como propulsores en la literatura educativa y psicológica que afecta la eficacia del aprendizaje.

Tabla 4. *Mis emociones influyen de manera directa en la capacidad para retener información durante el estudio.*

Opción de análisis	Frecuencia observada (fo)	Frecuencia relativa (fr)
Totalmente en desacuerdo	3	3%
En desacuerdo	6	6%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	10	10%
De acuerdo	41	41%
Totalmente de acuerdo	40	40%
Total	100	100%

Nota: El análisis revela que el 81% de los estudiantes reconoce que sus emociones influyen de manera directa en su capacidad para retener información durante el estudio, mientras que el 9% no percibe y un 10% se mantiene neutral, este resultado hace evidente que emociones como la ansiedad, tristeza o el estrés generan bloqueos cognitivos que afectan la atención sostenida, la codificación de la información y la recuperación de conocimientos, que se traduce en dificultades para estudiar, baja comprensión de contenidos y menor rendimiento académico, es decir, los estudiantes que experimentan este impacto emocional tienden a sentirse frustrados, inseguros, desmotivados y comprometer su autonomía pedagógica y continuidad cognitiva en el aprendizaje, que refuerza la necesidad de intervenciones educativas con enfoque emocional, que promuevan herramientas de autorregulación que incluyan técnicas de relajación y respiración, control del estrés y manejo de la ansiedad mediante mindfulness y participación de ambientes empáticos, donde el docentes sea capaz de identificar el estado emocional de los estudiantes, así como promover la confianza para que los estudiantes expresen y participen al proporcionar la oportunidad para para mitigar estos efectos no gestionados en sus emociones.

Tabla 4. *Cuando experimento emociones intensas como ansiedad, tristeza o frustración, noto una disminución en mi capacidad de concentración durante las clases.*

Opción de análisis	Frecuencia observada (fo)	Frecuencia relativa (fr)
Totalmente en desacuerdo	2	2%
En desacuerdo	5	5%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	8	8%
De acuerdo	45	45%
Totalmente de acuerdo	40	40%
Total	100	100%

Nota: El análisis muestra que el 85% de los estudiantes se hallan 45% de acuerdo y 40% totalmente de acuerdo, resultados que afirman que cuando experimenta emociones intensas como ansiedad, tristeza o frustración, su capacidad de concentración en clase disminuye de manera notable, pues

un 7% no percibe esta relación y un 8% se mantiene neutral, esto evidencia que las emociones intensas generan un desequilibrio emocional que interfiere de manera directa en los procesos atencionales, provoca dispersión, fatiga mental, y baja participación durante las clases, aquí los estudiantes afectados muestran dificultad para seguir la sistémica de las explicaciones, menor retención de contenidos y frustración académica, que puede derivar en desinterés, bajo rendimiento, pérdida de automotivación y desconexión del proceso educativo, por tanto, se vuelve urgente implementar estrategias de contención emocional como escucha activa y empática, validación emocional o reconocimiento de aquello que el estudiante siente y autorregulación dentro del aula como controlar reacciones impulsivas, persistir ante la frustración, estrategias de foco o vuelta a la calma, como parte esencial de en la intervención emocional, relacional, cultural y psicológico del estudiante al promover en expresiones de Ausubel un aprendizaje significativo, con sentido y humano-cultural.

Tabla 5. *Mis dificultades emocionales afectan mi enfoque y atención al realizar actividades cognitivas.*

Opción de análisis	Frecuencia observada (fo)	Frecuencia relativa (fr)
Totalmente en desacuerdo	3	3%
En desacuerdo	6	6%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	10	10%
De acuerdo	47	47%
Totalmente de acuerdo	34	34%
Total	100	100%

Nota: El análisis revela que el 81% de los estudiantes, de ellos el 47% de acuerdo y 34% totalmente de acuerdo, reconoce que sus dificultades emocionales afectan de manera negativa su enfoque y atención al realizar actividades cognitivas como planificación, memoria, atención, aprendizaje significativo, en contraste, un 9% no identifica esa relación y un 10% se mantiene neutral, tendencia que refleja que emociones como la ansiedad, tristeza o el estrés afectan funciones ejecutivas clave como la atención sostenida, la organización del pensamiento y la resolución lógica, que repercute en la calidad del desempeño académico, los estudiantes con estas dificultades suelen sentirse bloqueados en su cognición, presentan lentitud en el procesamiento de información, cometen errores frecuentes o tienden a abandonar tareas por frustración que impacta de manera directa en su rendimiento y autoestima, ante ello, resulta prioritario incluir estrategias cognitivo-pedagógicas y socioemocionales integradas que apoyen la autorregulación emocional y fortalezcan la concentración en contextos académicos exigentes.

Tabla 6. *Considero necesario que los docentes reconozcan el impacto emocional en la concentración para mejorar sus estrategias de enseñanza.*

Opción de análisis	Frecuencia observada (<i>fo</i>)	Frecuencia relativa (<i>fr</i>)
Totalmente en desacuerdo	4	4%
En desacuerdo	7	7%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	12	12%
De acuerdo	38	38%
Totalmente de acuerdo	39	39%
Total	100	100%

Nota: El análisis muestra que del 77% de los estudiantes el 38% de acuerdo y 39% totalmente de acuerdo, considera necesario que los docentes reconozcan el impacto emocional en la concentración para mejorar sus estrategias de enseñanza, mientras que un 11%, ve necesario, y un 12% permanece neutral, esta percepción evidencia que los estudiantes sienten que sus estados emocionales no responden a la planificación del proceso educativo y agrava la desunión emocional y cognitiva incluso dado el encapsulamiento áulico, empero cuando los docentes restan estos mecanismos emocionales, los estudiantes pueden sentirse incomprendidos, menos motivados y poco receptivos al aprendizaje, reconocer estas dimensiones emocionales permitiría adaptar estrategias didácticas empáticas y efectivas y generar entornos seguros que favorezcan la concentración, aprendizaje significativo y el bienestar integral del estudiante.

DISCUSIÓN

Los resultados muestran una problemática metacognitiva en el escenario pedagógico de la institución de educación superior, donde es apreciable en sus percentiles la fragilidad sumativa evidente en los resultados académicos relacionados a estados emocionales desfavorables como la ansiedad, el estrés o la frustración, una previsibilidad que enmascara a los estudiantes, quienes enfrentan una disonancia emocional permanente que redunde de manera negativa en habilidades como la concentración, atención sostenida y procesamiento de información, y concuerda con los planteamientos de Maldonado y Fuentes (2024), quien sostiene que las emociones obstruyen los procesos mentales como adquirir, organizar y almacenar información e involucrados en la toma de decisiones y la resolución de problemas característica formativa y disciplinar de la metacognición.

El escenario educativo superior, orientado al logro académico y la productividad contextual y científica, desatiende la dimensión emocional del estudiante, Julca y Delgado (2024) advierten

que la omisión de la educación emocional en los contextos formales limita el desarrollo integralizador del estudiante, de manera análoga, Rojas (2024) señala que las emociones académicas como automotivación, aprendizaje y rendimiento académico, de manera especial aquellas que no las administra emergen como ansiedad académica, frustración, miedo al fracaso, desmotivación y vergüenza y tienen un efecto internalizado en la cognición y autorregulación en la metacognición, control emocional, motivación intrínseca gestión de tiempo y perseverancia.

En relación con la inteligencia emocional, Martínez (2023) manifiesta que comprender y manejar las emociones propias y ajenas es esencial para el funcionamiento cognitivo y volitivo-efectivo, esta afirmación encuentra sustento en Prada y Ortiz (2022) quien, al proponer la inteligencia intrapersonal como una de las inteligencias múltiples, destacó su relevancia para el autoconocimiento y el control emocional en contextos de aprendizaje.

El impacto emocional observado en esta muestra refuerza la necesidad de rediseñar las prácticas docentes, emplazando el componente afectivo como médula del proceso educativo, Suárez (2021) aboga por una pedagogía crítica Freiniana en la que el vínculo emocional y el respeto por la subjetividad del educando sean elementos transformadores, esta visión se complementa con el enfoque de la pedagogía del cuidado, donde se prioriza el bienestar físico, emocional relacional y ético del estudiante, en tanto Pérez (2021) resalta que la empatía docente si fortalece la motivación intrínseca del estudiante, cuando este es un referente de empatía y altruismo observable en los espacio de mediación pedagógica e intervención educativa.

Los efectos emocionales no gestionados forjan bloqueos cognitivos como presión académica, pensamiento desorganizado y difuso y parálisis cognitiva por análisis que dificultan la codificación y recuperación de información, como explican Ortiz (2022) y Mendoza y Fernandez (2022) quienes sostienen que las emociones no interpretadas reducen la memoria de trabajo y la atención sostenida, esta disminución en la eficiencia cognitiva puede desembocar en bajo rendimiento, frustración y pérdida de auto motivación, como señalan Menéndez (2022)

Para frenar esta problemática, urge adoptar estrategias institucionales que promuevan el desarrollo socioemocional, en este sentido, Menéndez y otros (2022) sugiere la integración de la formación del carácter y el desarrollo emocional como base del proceso educativo, Martínez & Miranda (2022) insisten en la necesidad de incluir metódicas activas que fomenten un aprendizaje

emocionalmente significativo, al igual, Cruz (2022) sostiene que aprender a aprehender es una función analítica y afectiva, que no puede desenlazarse del estado emocional del sujeto.

Investigaciones propuestas evidencian que la eficacia de los programas de intervención emocional en expresiones de Martínez y Miranda (2023) y Hernández Chirinos de Jesus y otros (2021) demuestran que las intervenciones basadas en el desarrollo de la inteligencia emocional mejoran la competencia social como habilidades interpersonales, intrapersonales y comunicativas, la autorregulación y el rendimiento académico, de igual forma Paramés y Vázquez (2022) y Fernández y Berrocal (2023) avalan el uso del mindfulness o atención polimórfica de manera consiente como técnica para disminuir el estrés y fortalecer la atención ejecutiva en estudiantes.

En relación con el rol docente, Rodriguez y Moreno (2024) considera que la función del profesor es ejercer una labor de mediación emocional, este criterio se complementa con el planteamiento de Morán, E. (2022), quien destaca la importancia de la reflexión emocional del docente como parte de su profesionalidad, en esta línea, Agramón, V. (2021) recomiendan que los formadores incluyan prácticas reflexivas para identificar cómo su modelo de enseñanza perturba de manera emocional al estudiante.

La desconexión emocional como el estancamiento afectivo también incide en el sentido de pertenencia y la vinculación pedagógica con el entorno formativo, Cañabi y Alvarez (2021) exponen que los vínculos sociales sólidos son fundamentales para el bienestar psicológico, cuando estos están ausentes o no son bien administrados, se incrementan las probabilidades de desmotivación y evasión del aprendizaje.

La importancia de un clima emocional propicio para el aprendizaje es respaldada por Bardales (2023) quien argumenta que la dimensión afectiva y la cognitiva están intrínsecamente relacionadas en el desarrollo de funciones psicológicas superiores, del mismo modo Rivera (2024), señala que no puede haber conocimiento o interpretación analítica sin emoción, dado que la inteligencia racional y emocional son componentes indivisibles del pensamiento complejo en expresiones de Tubón.

Desde la perspectiva de la neuroeducación, autores como Oliveros y Castro (2023) y Jalal (2024) han demostrado que los procesos afectivos modulan la actividad cerebral asociada al aprendizaje y refuerza la necesidad de rediseñar los modelos de enseñanza bajo una mirada integradora y

totalizadora, además, Maestre (2024) evidencia que las emociones básicas activan circuitos neuronales, como amígdala, hipocampo, hipotálamo, corteza prefrontal, claves que inciden en la conducta de atención, concentración y memoria.

Sánchez y Zafra (2022) recomiendan el acompañamiento a través de tutorías afectivas como estrategia de proximidad emocional fortalece el compromiso del estudiante para con el proceso educativo, esto va en la línea de Sanchez y Gomez (2021) quienes destacan que el apoyo emocional del entorno académico mejora la autorregulación y reduce la ansiedad ante los desafíos escolares.

Empero Nieto (2024) y Bonilla (2023) plantean que los programas de educación emocional mediadas como propuestas pedagógicas sistémicas como la alfabetización emocional, técnicas de autorregulación, resolución de conflictos, toma de decisiones responsables empatía, altruismo y habilidades sociales implementados de forma transversal en la universidad, con prevención el fracaso académico, y enquistados en la mejora del clima del aula, per se al favorecimiento de la resiliencia y promoción del bienestar holístico de los estudiantes en expresiones de Goleman.

CONCLUSIÓN

Las derivaciones del artículo prueban que la dimensión emocional se establece como un elemento concluyente en la eficacia de los procesos metacognitivos y en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, pues las emociones perjudiciales como la ansiedad, el estrés y la frustración forjan cercos cognitivos que perturban la atención, la memoria de trabajo y la capacidad de autorregulación y muestra que el aprendizaje no puede desligarse del estado emocional del sujeto, por ello la negligencia de la educación emocional en los escenarios académicos limita el desarrollo holístico y el bienestar estudiantil.

Se ratifica la necesidad de concentrar programas institucionales de formación socioemocional sustentados en la inteligencia emocional, el mindfulness y la pedagogía del cuidado, que fortifiquen la empatía, la autoconciencia y la resiliencia, además de reconocer el rol del docente como mediador emocional capaz de crear un clima afectivo que beneficie la motivación y la pertenencia académica, desde una visión neuroeducativa se sustenta que las emociones organizan los procesos cognitivos y atencionales, por ello la educación superior debe progresar hacia modelos pedagógicos integradores que agrupen habilidades cognitivas, emocionales y éticos para avalar una formación humano-cultural, crítica y transformadora.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agramón, V. F. R., Esquer, C. G. A., & Díaz, C. I. B. (2021). Inteligencia emocional en estudiantes universitarios. En *Psicología siglo XXI: una mirada amplia e integradora* (Vol. 1).
- Alvarado, D. A. R., De las Heras Pérez, M. Á., Bernal, B. V., & Pérez, R. J. (2024). Emociones de estudiantes universitarios durante una enseñanza indagatoria de las ciencias: ¿Construir hoteles en un parque natural?. *Sisyphus: Journal of Education*.
- Ariza-Hernández, M. L. (2017). Influencia de la inteligencia emocional y los afectos en la relación maestro-alumno, en el rendimiento académico de estudiantes de educación superior. *Educación y Educadores*.
- Ashqui, A., Zambrano, M., Vallejo, T., Figueroa, P., Salazar, R., & Alvarado, J. (2024). Influencia de la salud emocional en el rendimiento académico en estudiantes de una institución de educación superior. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*.
- Bardales, J. L., & Cabrera, Y. J. M. (2023). Inteligencia emocional y rendimiento académico en el Perú: Revisión sistemática periodo 2020 al 2023 y meta-análisis. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*.
- Berrospi, M. D. P. S., & Calvet, M. L. M. (2022). Estudio comparativo de la procrastinación académica en estudiantes universitarios en tiempos de pandemia. *Revista Educa UMCH*.
- Bonilla, K. M. G., & Andrade, A. S. G. (2023). Relación entre inteligencia emocional y el manejo del estrés académico en los estudiantes universitarios. *Revista U-Mores*.
- Cañabi Alvarez, L. M., Ramos Gutierrez, M., & Reaño Chunga, D. M. (2021). *Inteligencia emocional y rendimiento académico en estudiantes universitarios de Ciencias de la Salud de Iberoamérica*.
- Cañas, F. A. C., Serna, M. D. S. G., & Pabón, D. C. A. (2024). Incidencia de las emociones en el rendimiento académico y el desarrollo de la autonomía en estudiantes de educación superior virtual: estudio en tres universidades colombianas. *Panorama*.
- Cedeño, E. M. C., Jiménez, J. A. M., Garcia, K. M., Delgado, T. M. C., & Sánchez, M. M. P. (2024). Neuroeducación: Procesos psicológicos en el marco de la educación superior, que interfieren en el aprendizaje y memoria. *Revista Social Fronteriza*.
- Cruz, L. S., Encalada, C. M. V., Paredes, G. B. M., & Artigas, R. S. (2022). Inteligencia emocional y rendimiento académico: estudio en escolares de Huambaló, Ecuador. *Correo Científico Médico de Holguín*.
- De la Cruz, R. E. H., Garay, J. P. P., & Otero, R. N. Q. (2024). Autoeficacia académica y autorregulación emocional en la educación superior. *Revista Ecuatoriana de Psicología*.

- Fernández-Berrocal, P. (2023). *Inteligencia emocional: aprender a gestionar las emociones*. Shackleton Books.
- Hernández Chirinos de Jesus, R. A., & Silva de Jesus Hernández, F. D. C. (2021). La inteligencia emocional del gestor educativo en tiempos de pandemia. *Revista Científica UISRAEL*.
- Jalal, I. E. C. (2024). El futuro de la educación a través de los saberes de Edgar Morin. *Revista Vida*.
- Julca Delgado, E. N., & Mera Rodas, M. Y. (2024). *Estados emocionales de las parejas ante un tratamiento de infertilidad de una clínica de la ciudad de Chiclayo-2024*.
- Maestre, J. G. L., & Rodriguez, M. E. (2024). Siete saberes morinianos re-visitados en plena vigencia a un cuarto de siglo de historia. *Revista Diálogos Interdisciplinarios*.
- Maldonado-Fuentes, A. C., Tapia-Ladino, M., & Sandoval Rubilar, P. (2024). La evaluación como experiencia emocional de los futuros docentes: más allá de un enfoque conceptual. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*.
- Martínez, P. C., & Miranda, L. P. R. (2022). La inteligencia emocional, modelos para su desarrollo. Primera parte: Modelo de Reuven Bar-On. *Revista Reforma Siglo XXI*.
- Martínez, P. C., & Miranda, L. P. R. (2023). La inteligencia emocional, modelos para su desarrollo. Segunda parte: Modelo de Daniel Goleman. *Revista Reforma Siglo XXI*.
- Mendoza Fernandez, Y. D. C. (2022). *Inteligencia emocional: una revisión teórica*.
- Menéndez, J. B. F., Cobeña, G. V. S., & Vera, J. A. C. (2022). Inteligencia emocional en el entorno laboral del Consejo de la Judicatura Portoviejo. *Polo del Conocimiento*.
- Morán, D., & Cornejo, S. A. G. (2022). Análisis de la inteligencia emocional de los estudiantes universitarios en el aula de clases. *Revista Científica Arbitrada de la Fundación MenteClara*.
- Nieto, A., Sánchez-Rosas, J., & Gómez-Iñiguez, C. (2024). Identificando el rol de la inteligencia emocional en las emociones de logro y en sus efectos sobre las estrategias de aprendizaje profundo en estudiantes universitarios. *Revista de Psicodidáctica*.
- Olivar, R. M., & Rodríguez, E. A. J. (2024). Una reflexión sobre estrategias de aprendizaje para estimular la autorregulación del aprendizaje en estudiantes universitarios. *Revista Social Fronteriza*.
- Oliveros Castro, S., Valenzuela Urra, C., & Núñez Chauflour, C. (2023). "Los siete saberes necesarios para la educación del futuro", de Edgar Morin: una mirada desde la alfabetización en información. *Ensayos*.

- Ortiz, S. I. P. (2022). VIII. Influencia de la inteligencia emocional según Goleman, en la resolución de conflictos entre los estudiantes del ciclo IV grado octavo del colegio INCADES. *Revista Diálogos Interdisciplinarios en Red-REDIIR*.
- Paramés Vázquez, D. (2022). *La importancia de la inteligencia emocional en el funcionamiento interno de las organizaciones*.
- Pérez, Y. M. (2021). Desarrollo de la inteligencia emocional y creativa en la educación. *Alternancia-Revista de Educación e Investigación*.
- Prada Ortiz, S. I. (2022). *Influencia de la inteligencia emocional según Goleman, en la resolución de conflictos entre los estudiantes del ciclo IV grado octavo del colegio Incades*.
- Rivera, L. E. R. (2024). Edgar Morin y los siete saberes necesarios a la educación del futuro. *Revista Holón*.
- Rodriguez Moreno, M. D., & Cristancho Gordillo, A. V. (2024). *Inteligencia emocional en el entorno organizacional: liderazgo, comunicación y rendimiento laboral*.
- Rojas Cadena, C. M., Ruiz Silva, A. M., & Díaz-Mosquera, E. N. (2024). Propuesta psicoeducativa sobre competencias emocionales en jóvenes universitarios. *Filosofía de la Educación*.
- Rojas, V. A. (2024). Impacto del mindfulness en base al autoconcepto y autorregulación en el aprendizaje de ciencias naturales. *Revista Chilena de Educación Científica*.
- Sanchez-Gomez, M., Tirado, M. C., Adelantado-Renau, M., & Bresó, E. (2021). Inteligencia emocional en estudiantes universitarios de Psicología: diferencias entre el primer y el último curso. *Academia y Virtualidad*.
- Sánchez-Zafra, M., Cachón-Zagalaz, J., Sanabrias-Moreno, D., Lara-Sánchez, A. J., Shmatkov, D., & Zagalaz-Sánchez, M. L. (2022). Inteligencia emocional, autoconcepto y práctica de actividad física en estudiantes universitarios. *Journal of Sport & Health Research*.
- Suárez, M. A. A. (2021). *Inteligencia emocional, resolución de conflictos y convivencia escolar en estudiantes de educación secundaria de una Institución Educativa de Trujillo–2020* (Tesis doctoral). Universidad César Vallejo.
- Vilela, J. O. M. G., Quispe, J. L. V., Llontop, F. P., Curitima, J. J. Z., Acero, R. C., Jcope, R. R. C., & Hurtado, N. C. (2024). *Neurociencia y aprendizaje emocional en Educación Superior*. Editorial Internacional Alema.